

– МЭА, без участия ферментов печени и распределяется в целевых тканях и органах. Ингаляционное применение радиопротектора позволяет значительно снизить дозу препарата, сохранив при этом высокую концентрацию препарата в крови и, следовательно, высокую радиозащитную эффективность. По всей видимости, ингаляционный путь введения лекарственных препаратов может быть перспективен для применения как низкомолекулярных аминотиолов, таких как МЭА, так и высокомолекулярных аминотиолов (гаммафос, цистафос, аминокэтиллизотиуроний) и позволит снизить эффективную дозу препаратов, уменьшить побочные эффекты, сократить время наступления целевого эффекта, упростит способ применения.

DOI:10.5281/zenodo.17050327

ДЕНДРОГЕНОМИКА КАК НОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНОМНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АДАПТИВНЫХ И СЕЛЕКЦИОННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ И АДАПТИВНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОПУЛЯЦИЙ ЛЕСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

DENDROGENOMICS AS A NEW INTERDISCIPLINARY POPULATION-GENOMIC APPROACH FOR STUDYING GENETIC CONTROL OF ADAPTIVE AND BREEDING-VALUABLE TRAITS OF WOODY PLANTS AND THE ADAPTIVE GENETIC POTENTIAL OF FOREST TREE POPULATIONS

К.В. Крутовский^{1,2,3,4}

¹Геттингенский университет им. Георга-Августа, г. Геттинген, Германия; konstantin.krutovsky@forst.uni-goettingen.de

²Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва, Россия;

³Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия;

⁴Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, г. Воронеж, Россия

Ключевые слова: дендрогеномика, генетическая адаптация, ddRADseq, лиственница, сосна, SNP

Дендрогеномика – новая междисциплинарная область исследований, интегрирующая дендрохронологию, дендроэкологию, дендроклиматологию, генетику и геномику [1]. Этот современный подход позволяет проводить совместный анализ дендрологических и геномных данных и открывает новые пути для изучения временной динамики границ леса, определения пространственной и временной структуры популяций и, прежде всего, изучения индивидуальной реакции деревьев на абиотические и биотические стрессы и оценки адаптивного генетического потенциала лесных популяций

[1-7]. Эти данные крайне необходимы, особенно для точного прогнозирования последствий изменения климата и смягчения их негативных последствий. Для популяций сибирской лиственницы (*Larix sibirica* Ledeb.) и сибирской кедровой сосны получены важные данные о связи изменчивости индивидуальных дендрофенотипов, отражающих индивидуальный ответ дерева на стресс, с изменчивостью по ряду генетических маркеров, включая функционально важные гены, выявленных современными методами секвенирования, такими как ddRADseq (double digest restriction-site associated DNA sequencing) [6,7].

В частности, анализ 9742 генетических маркеров, однонуклеотидных полиморфизмов (SNPs), у 136 деревьев лиственницы сибирской позволил нам идентифицировать несколько областей генома и генов, изменчивость которых связана с важными адаптивными признаками (дендрофенотипами), такими как сопротивление (Rt), восстановление (Rc), устойчивость (Rs) и относительную устойчивость (RRs), измеренные у этих деревьев в пяти популяциях в предгорьях Батеневского хребта (Кузнецкий Алатау, Республика Хакасия, Россия) с использованием дендрохронологических данных. Было также обнаружено, что уровень индивидуальной гетерозиготности достоверно коррелировал с дендрофенотипами [6]. На основании полученных результатов можно предположить, что лиственница сибирская обладает относительно высокой адаптивной генетической изменчивостью и адаптивным потенциалом, лежащим в основе адаптации лиственницы к различным климатическим условиям [6].

Путем секвенирования сосны сибирской кедровой из шести природных популяций методом ddRADseq были индивидуально прогенотипированы 234 дерева по 84853 SNP маркеров. Была изучена связь индивидуальной генетической изменчивости с изменчивостью 110 индивидуальных характеристик деревьев, включая адаптивные дендрофенотипы, отражающие индивидуальные реакции деревьев на стресс засухи и дефолиации, вызванной вспышками распространения рыжего соснового пилильщика (*Neodiprion sertifer* Geoff.). В частности, было обнаружено 30 SNP маркеров, изменчивость которых коррелировала с изменчивостью дендрофенотипов [7].

Кроме того, изучена генетическая структура популяций обоих видов и определены основные популяционно-генетические параметры изменчивости и дифференциации. Показана их связь с географическим расстоянием и средовыми биоклиматическими факторами, проанализирована динамика роста деревьев за последние 30 лет (средняя скорость роста деревьев, стабильность роста во времени и пространстве, динамика прироста, асинхронность роста и т.д.) и ее связь с общепопуляционной генетической изменчивостью и степенью генетических различий между деревьями. Для более полной оценки адаптивного генетического потенциала изученных популяций сибирской лиственницы и кедра было проведено моделирование степени соответствия текущей генетической структурой популяций условиям окружающей среды, ожидаемым в будущем, согласно моделям изменения

климата, и получены количественные меры необходимых для адаптации изменений генома (т.н., genomic offset).

Исследование выполнено при поддержке грантов Российского научного фонда № 19-14-00120 и № 22-14-00083.

Список литературы

1. *Krutovsky K.V.* Dendrogenomics is a new interdisciplinary field of research of the adaptive genetic potential of forest tree populations integrating dendrochronology, dendroecology, dendroclimatology and genomics // Russian Journal of Genetics. 2022. V. 58. № 11. P. 1273–1286. <https://doi.org/10.1134/S1022795422110059>
2. *Babushkina E.A., Vaganov E.A., Grachev A.M., Oreshkova N.V., Belokopytova L.V., Kostyakova T.V., Krutovsky K.V.* The effect of individual genetic heterozygosity on general homeostasis, heterosis and resilience in Siberian larch (*Larix sibirica* Ledeb.) using dendrochronology and microsatellite loci genotyping // Dendrochronologia. 2016. V. 38. P. 26–37. <https://doi.org/10.1016/j.dendro.2016.02.005>
3. *Johnson J.S., Chhetri P., Krutovsky K.V., Cairns D.M.* Growth and its relationship to individual genetic diversity of mountain hemlock (*Tsuga mertensiana*) at alpine treeline in Alaska: combining dendrochronology and genomics // Forests. 2017. V. 8. № 11. Art. 418.
4. *Johnson J.S., Gaddis K.D., Cairns D.M., Konganti K., Krutovsky K.V.* Landscape genomic insights into the historic migration of mountain hemlock in response to Holocene climate change // American Journal of Botany. 2017. V. 104. № 3. P. 439–450. <http://doi.org/10.3732/ajb.1600262>
5. *Johnson J.S., Gaddis K.D., Cairns D.M., Krutovsky K.V.* Seed dispersal at alpine treeline: an assessment of seed movement within the alpine treeline ecotone // Ecosphere. 2017. V. 8. № 1. Art. e01649. <http://doi.org/10.1002/ecs2.1649>
6. *Novikova S.V., Oreshkova N.V., Sharov V.V., Zhirnova D.F., Belokopytova L.V., Babushkina E.A., Krutovsky K.V.* Study of the genetic adaptation mechanisms of Siberian larch (*Larix sibirica* Ledeb.) regarding climatic stresses based on dendrogenomic analysis // Forests. 2023. V. 14. № 12. Art. 2358. <https://doi.org/10.3390/f14122358>
7. *Novikova S.V., Oreshkova N.V., Sharov V.V., Kuzmin D.A., Demidko D.A., Bisirova E.M., Zhirnova D.F., Belokopytova L.V., Babushkina E.A., Krutovsky K.V.* Study of the Genetic Mechanisms of Siberian Stone Pine (*Pinus sibirica* Du Tour) Adaptation to the Climatic and Pest Outbreak Stresses Using Dendrogenomic Approach // International Journal of Molecular Sciences. 2024. V. 25. № 21. Art. 11767. <https://doi.org/10.3390/ijms252111767>

DOI:10.5281/zenodo.17050337

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156